

İMAN CƏFƏROV

Naxçıvan Dövlət Universiteti

UOT: 82-3.512

NƏZƏRİ FİKİRDƏ “CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ DÜNYA
ƏDƏBİYYATI” PROBLEMİNƏ BAXIŞ

Açar sözlər: *Zəhmət, Sokrat, demokrat, Qərb, Şedrin, dünya ədəbiyyatı, sənətkarlıq, ölümlər, revəzor, müfəttiş, buğda, töhfə, milli, iftixar, fundamental, lakoniklik*

Key Words: *Socrates, Democrat, West, Shadr, world literature, craft, dead, revəzor, inspector, wheat, national, pride, fundamentalism*

Ключевые слова: *Сократ, Демократ, Запад, Шадр, мировая литература, ремесло, мертвые, демонстранты, инспектор, пшеница, национальность, гордость, фундаментализм*

Akademik İsa Həbibbəyli 2007-ci ildə “Nurlan” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan “Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik” kitabının “Ustad Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə” bölümündə Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” adlı ədəbi cəbhə və məktəb yaratmış Mirzə Cəlilin dünya söz sənətində məqamını son dərəcə dəqiqliklə, həm də özünəməxsus lakonikliklə dəyərləndirərək yazır: “Cəlil Məmmədquluzadə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının milli iftixarı, dünya bədii mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsidir.” (4, s. 38)

Bu müddəa bir daha təsdiqləyir ki, Cəlil Məmmədquluzadə sənətinə məxsus monumentallığın daha aydın görünüşü üçün dünya ədəbiyyatının sənət zirvələri yenidən sıralanmalı, bu silsilədə Mirzə Cəlilin adı ilə bağlı alp sənətin hədudları dəqiqləşdirilməlidir. Təəssüf ki, sovet postmakanında böyük Mirzə Cəlil dünya ədəbiyyatı müstəvisindən kənarında, yalnız müsəlman dünyasına xas gerilikləri qələmə alan bir müəllif olaraq tanıtılmışdır. Bununla belə, Cəlil Məmmədquluzadə irsinin tədqiqatçıları bəzən Sokratsayağı deyimlə təsirlənərək “pak və təmiz insafın səsinə” qulaq asaraq Mirzə Cəlil sənətini dəyərləndirərkən Qərbin, əsasən də Rusiyanın məşhur qələm sahiblərinin əsərləri ilə müqayisə aparmaqla mənəvi cəhətdən təsəlli tapmışlar. Məsələn, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında “Böyük demokrat” adlı ilk irihəcmli tədqiqatın müəllifi Mirzə İbrahimov mütəfəkkir qələm sahibinin sənətini dəyərləndirərkən müqayisə üçün sadəcə Şedrin, Mopassan, Çexov, Tolstoy, Qoqol, Dobrolyubov, Puşkin kimi müəlliflərin adını çəkir. Şübhəsiz ki, bu adçəkmədə fundamental elmi müqayisələrdən söhbət gedə bilməz və yadasalmalar əsasən şərti xarakter daşıyır. Diqqət yetirək: “Böyük demokrat” əsərinin 4 səhifəlik “Başlanğıc” adlı hissəsində Mirzə İbrahimov yazır: “Bir zaman Çernişevski, “Qoqolun Rusiya üçün əhəmiyyəti olduğu qədər, öz xalqı üçün mühüm olan bir yazıçı çoxdan bəri dünyada yoxdur” - deyə yazırdı. Biz Cəlil Məmmədquluzadənin Azərbaycan xalqı üçün nə qədər böyük əhəmiyyətli bir yazıçı olduğunu demək istərkən, Çernişevskinin Qoqol haqqındakı həmin sözlərini təkrar etməliyik.” (6, s. 8)

Əlbəttə, Mirzə İbrahimov öz fikirlərinin təsdiqi üçün konkret bədii materiala istinadən ədəbi paralelliklərin nəzər nöqtəsinə çəkilməsi zəruriliyinin fərqi varmış, bu səbəbdən “Danabaş kəndinin əhvalatları” povesti ilə Saltikov-Şedrinin “Qlupov və qlupovlular” əsərinin müqayisəsini vacib bilmişdir. Şübhəsiz, zamanın tələblərinə uyğun surətdə mirzəcəllilşünas alim örnək tərəf kimi rus ədəbiyyatını önə çəkmək tendensiyasına sadıq qalmış, hətta “Danabaş kəndinin əhvalatları”nı birbaşa Saltikov-Şedrin ədəbi meyarları ilə dəyərləndirmişdir.

Təqdirəlayiq haldır ki, Mirzə İbrahimov “Poçt qutusu” novellasının təhlili zamanı fransız yazarı Mopassanın, eləcə də rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Çexovun sənətini yada salmış, beləliklə, Mirzə Cəlil qələmindən çıxmış novelları dünya ədəbiyyatının yeni hadisəsi olaraq dəyərləndirilmişdir. (s. 64-65)

Mirzə İbrahimovun “Böyük demokrat” əsərində Cəlil Məmmədquluzadənin xüsusi

ehtiramla “bənədildiyi” rus müəlliflərindən biri Qoqoldur. Düşünürük ki, Mirzə Cəlil və Qoqol yaxınlıklarının təhlilində də “Böyük demokrat”ın müəllifi müəyyən qədər ifrata varmış, az qala Qoqolu ustad Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi müəllimi səviyyəsinə qaldırmışdır. “Ümumiyyətlə, Qoqol yaradıcılığı C.Məmmədquluzadə üçün sənətkarlıq məktəbi olmuşdur” müddəasından çıxış edən Mirzə İbrahimov özlüyündə bu qənaətə gəlmişdir ki, “... Qoqolun “Müfəttiş”i Cəlil Məmməd-quluzadədə Azərbaycan “revezorlarını” yaratmaq fikrini oyatmış və onun “Ölülər” komediyasının meydana çıxmasında klassik ədəbi nümunə olaraq qiymətli rol oynamışdır.” (6, s. 136)

Əlbəttə, “Böyük demokrat” əsərinin 1937-1938-ci illərdə, yəni repressiyanın tüğyan etdiyi dövəndə yazıldığını nəzərə alsaq, xatırladılan müqayisələr üçün Mirzə İbrahimova yalnız minnətdar olmalıyıq.

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatı məsələsində bir az dərininə aparılan təhlillərlə Əziz Mirəhmədovun “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasında qarşılaşıq. Doğrudur, 1980-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən elmi ictimaiyyətə təqdim olunan “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında da birbaşa Mirzə Cəlil və dünya ədəbiyyatı probleminin həlli nəzərdə tutulmayıbdır. Bununla belə, tanınmış ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədov müxtəlif istiqamətli təhlilləri zamanı Cəlil Məmmədquluzadə sənətini dünya estetikası ilə bağlayan məqamlardan da söz açmış, prinsipcə eyniistiqamətli gələcək tədqiqatların aparılması üçün təhrikədicə müddəalar irəli sürmüşdür. Məsələn, Mirzə İbrahimovun “Böyük demokrat” əsərində “Danabaş kəndinin əhvalatları” əsərindən söz açılrsa da, əsərin epiqrafından, yəni Mirzə Cəlil dünyagörüşünün qədim yunan filosofu Sokrat fəlsəfəsi ilə bağlılığından bəhs edilmir. Bəlkə də, bu boşluğu gördüyündən Əziz Mirəhmədov “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasında “Danabaş kəndinin əhvalatları”nın təhlilini məhz Sokratdan (e.ə. 469- 399) gətirilmiş epiqrafla başlamağı zəruru saymış, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında Sokratın dönə-dönə xatırladıldığını diqqətə çəkmiş, Sokrata müraciətin əsasında kor-koranə pərəstişin deyil, zülmə qarşı mübarizədən irəli gələn yol və vasitələrin öz zamanına uyğun şəkildə mənimsənilməsinin dayandığını elan etmişdir.

Əlbəttə, Əziz Mirəhmədovun məqsədi Sokrat və Cəlil Məmmədquluzadə vəhdətini bütün cəhətləri ilə öyrənmək olmadığından alim son dərəcədə yığcam ümumiləşdirmə aparmaqla Cəlil Məmmədquluzadənin sənət dünyasında klassik irs məsələsinə dair gələcəkdə yüzlərlə faktik materiallar əsasında təsdiqlənəcək ilkin nəzəri müddəalar irəli sürmüşdür

“Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabının müəllifi Əziz Mirəhmədov Azərbaycan ziyalıların, o cümlədən Cəlil Məmmədquluzadənin “Tərcüman” qəzetinə münasibətindən söz açmağı lazım bilmiş, bu məqamda da əsl reallığı əks etdirməyən ümumi mülahizələr söyləməklə kifayətlənmiş, “Tərcüman”ın Azərbaycan ziyalıların gözündən düşməsi fikrini qabarıqlaşdıraraq yazmışdır: “Tərcüman” qəzetini Məmmədquluzadə, Sidqi, Sultanov kimi qabaqcıl Azərbaycan ziyalıların gözündən salan digər ciddi cəhət onun hələ ilk nömrəsindən öz səhifələrində siyasi itaətkarlıq, “sınıf sülh” ideyaları təbliğ etməsi və sonralar, demək olar, bütün məsələlərdə dini ehkama əsaslanması idi.” (7, s. 125)

Şübhəsiz ki, Əziz Mirəhmədovun “Tərcüman”ın Azərbaycan ziyalıların gözündən düşməsi” fikri ilə razılaşmaq elmi obyektivlikdən uzaq olar. Təkcə bunu söyləmək kifayətdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 30 aprel 1908-ci il tarixli 16-cı sayında “Tərcüman” qəzetinin 25 illiyi ilə əlaqədar “Milli bayram” adlı məqalə çap etdirərək türk-müsəlman dünyasının tərəqqisi naminə İsmayıl bəy Qaspiralının fədakarlıqlarını çox yüksək səviyyədə dəyərləndirmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatı məsələlərindən bəhs edən elmi mənbələr sırasda Ə.A.Bağirovun “L.Tolstoy və Azərbaycan” kitabı mühüm əhəmiyyət daşımaqdadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ziyalıların Lev Tolstoy sənətinə müraciəti və münasibətindən əhatəli çəkildə bəhs olunduğu bu əsərdə Tolstoyla bağlı “Molla Nəsrəddin” jurnalı səhifələrində dərc edilmiş materialların təhlilinə də müəyyən qədər yer ayrılmışdır.

Bununla bərabər, qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, “L.Tolstoy və Azərbaycan” monoqrafiyasında da problemə birtərəfli yanaşıldığını, tamamilə təbii surətdə XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda hakim ideologiyanın ədəbiyyatşünaslıq elmi üçün müəyyənləşdirdiyi

prinsiplərə şiddi şəkildə əməl olunduğunu görürük. Xüsusən də, fikrimizcə, kitabdakı “Tolstoy ədəbi irsinə düzgün yanaşib, onu sənətkar və din müəssisi kimi doğru səciyyələndirən mətbuat orqanlarından biri də “Molla Nəsrəddin” jurnalı olmuşdur” cümləsində hardasa ifrata varılmışdır. (Bax: 1, s. 37) Çünki Tolstoyun “din müəssisi kimi səciyyələndirildiyini” “Molla Nəsrəddin” jurnalında böyük rus ədibinin hətta sadəcə adı çəkilən heç bir materiada izləmirik. Doğrudur, məcmuənin 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap olunmuş “Lağlağı” imzalı “Pişik” felyetonunda Tolstoy şəxsiyyəti Məhəmməd, Musa, İsa kimi peyğəmbərlərlə eyni tutulur, bununla belə, həmin felyeton daxilində peyğəmbərlər belə ideallaşdırılmır və Tolstoydan öncə Qalileydən, İbn Rüşddən, Midhəd paşadan söz açılır.

Ə.A.Bağırovun “L.Tolstoy və Azərbaycan” kitabında Tolatoyla əlaqəli “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunmuş əsasən o yazılardan söz açılır ki, həmin yazılar müəyyən qədər irihəcmli materiallardır. Bununla belə, bir daha vurğulamağa ehtiyac vardır ki, Cəlil Məmmədquluzadəni və digər molla-nəsrəddinçiləri Tolstoy sənətinin qüdrətindən daha çox, doğma həmvətənlərinin dünyada baş verən ədəbi, elmi, sosial, siyasi hadisələrə biganəliyi düşündürmüşdür.

Ə.A.Bağırovun “L.Tolstoy və Azərbaycan” kitabında “Molla Nəsrəddin”in Tolstoya ünvanladığı tənqid bir qədər şişirdilmişdir. Daha doğrusu, adıçəkilən elmi mənbədə “Molla Nəsrəddin”in Tolstoy” məsələsinə həsr olunmuş ikishifəlik təhlilin bir səhifəsində böyük rus ədibinin tənqidi ilə bağlı molla-nəsrəddinçilərə xas düşüncələrin dəyərləndirilməsinə üstünlük verilmişdir: “Molla Nəsrəddin” Tolstoy simasında burjuva-mülkədar dünyasının özü kimi cəsarətli ifşaçısını gördüyü üçün onun haqqında məhəbbət və vəcdlə danışırdı. Lakin o, əsərlərində “şərə güclə müqavimət göstərməmək”, mənəvi təkamül, qismət və səbr yayan vaiz Tolstoyu da eyni ehtirasla tənqid və təkzib edirdi.

... “Xabi-qəflət” adlı bir felyetonda ədibin “bu dünyanı doğruçu deyil, yuxu dünyası hesab edən” “müsəlman vaizləri” ilə həmrəyliyi tənqid olunur, “qraf Tolstoy ilə bizim vaizlərin bir rəy və əqidədə olmağı bizi çox şad edir”, – deyə onun nöqteyi- nəzəri məsxərəyə qoyulurdu.” (1, s. 39)

Diqqət edilərsə, “Yuxugörən” imzalı “Xabi-qəflət” felyetonunda tənqid hədəfinin heç də Lev Tolstoy olmadığını, əksinə felyetonda Tolstoy dühasına məxsus daha bir cahanşümul keyfiyyətin milli təfəkkürə gətirilməsi cəhdinin mühüm yer tutduğunu görürük. Məlumdur ki, böyük Mirzə Cəlilin adı ilə bağlı “Molla Nəsrəddin” jurnalının həyata keçirməyə çalışdığı missiyalar sırasında bütün müsəlman dünyasını qəflət yuxusundan oyatmaq aparıcı yerlərdən birini tutmuşdur. Digər tərəfdən, saxtakarlıqla ziyalı donuna girən bəziləri də guya məhz ictimai tərəqqiyə qənim kəsilmiş qəflət yuxusu ilə mübarizəni gərəkli sayaraq çıxışlarında bu məsələyə dönə-dönə qayıtmaqla xalqın qaygıları ilə daha yaxından maraqlandıqlarını təsdiqləməyə çalışmışlar. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə və digər molla-nəsrəddinçilər bu məsələdə də xalqın aldadılacağından ehtiyatlanmış, vətən qardaşlarını həqiqət axtarıcılığına səsləmiş, eyni mövzuda Tolstoya məxsus fikirlərin yanlış anlaşılacağını nəzərə aldıklarından məsələnin mahiyyətinə aydınlıq gətirmişlər. Əslində “Xabi-qəflət” felyetonundakı “Qraf Tolstoy ilə bizim vaizlərin bir rəy və əqidədə olmağı, doğrusu ki, bizi çox şad edir” cümləsi bütövlüklə kinayədən ibarətdir. Bu kinayəni görməkdən ötrü sonrakı cümlələrə diqqət yetirmək kifayətdir: “Qraf Tolstoy ilə bizim vaizlərin bir rəy və əqidədə olmağı, doğrusu ki, bizi çox şad edir. Amma heyf ki, Tolstoyun bircə səhvi var. O deyir ki, Allah rızası məhəbbətlə bağlıdır. Harda məhəbbət varsa, orada Allah da var. Məhəbbət olmayan yerdə – Allah da yoxdur. O deyir ki, Allah rızasını əmələ gətirmək üçün hamıya qardaş gözü ilə baxmaq lazımdır, hamıya qulluq etmək, xeyir vermək və hamının ehtiyacını rəva etmək lazımdır. Amma bizim vaizlər Allah rızasını özgə şeylərdə görürlər. Onlar Allah rızasını xüms və zəkat verməkdə, bayramlarda və əziz günlərdə hazır olan ləziz təamlarda, imam ehsanlarında bişən yağlı plovlarda...xülasə, gözə görükən və iştaha oynadan şeylərdə görürlər.” (8, s. 306)

Prinsipcə, L.Tolstoyun “Allah rızası məhəbbətlə bağlıdır” ideyası Cəlil Məmmədquluzadənin həyat amalına tamamilə uyğun idi və “Molla Nəsrəddin” jurnalı da ilk səhifəsindən son səhifəsinə qədər böyük ədibin vətən qardaşlarına məhəbbətini ifadə edirdi.

Cəlil Məmmədquluzadə irsinin dünya, konkret olaraq rus ədəbiyyatı ilə əlaqələrinə dair daha ciddi və əhatəli təhlillərlə Firidun Hüseynovun “Satirik gülüşün qüdrəti” kitabında qarşılaşırıq.

Bu kitabın “Ədəbi bağlar” bölməsi məhz Mirzə Cəlil sənətində Lev Tolstoy və Qoqol irsinin təqdimi və təbliği məsələlərinə həsr olunmuşdur. Əlbəttə, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığındakı ədəbi bağlardan bəhs edərkən F.Hüseynov problemə küll halında yanaşmağın zəruriliyini də vurğulamış, bununla belə, öz tədqiqatlarını əsasən Mirzə Cəlil irsində rus ədəbiyyatı ilə uzlaşan məqamları üzrə çıxarmaq istiqamətində aparmışdır. Digər tərəfdən, “Satirik gülüşün qüdrəti” kitabında zamanın tələbinə uyğunluqla Cəlil Məmmədquluzadə sənətinin həddləri Lev Tolstoy və Qoqol əsərlərinin sərhədləri nəzərə alınmaqla dəyərləndirilsə də, müəllif bir neçə cümlə həddində problemin ümumi mənzərəsində də söz açmağı vacib bilmişdir: “Cəlil Məmmədquluzadə dar milli çərçivəyə sığışmış qalan ədib deyildi. O, Avropa, rus və Şərqi mütərəqqi ədəbiyyatının yaxşı ənənələrini öyrənir və təbliğ edirdi.

...C.Məmmədquluzadə rus ədəbiyyatı və mədəniyyəti xəzinəsinə hələ Qori seminariyasında oxuyarkən, rus dili vasitəsilə daxil olmuşdur. Bu zəngin dilin köməkliliyi ilə Mirzə Cəlil nəinki tək-cə Puşkini, Qoqolu, L.Tolstoyu, həmçinin antik ədəbiyyatı, mütərəqqi Avropa yazıçılarını mütaliə etmişdir.” (5, s. 58-59)

Fikrimizcə, böyük Mirzə Cəlilin dünya ədəbiyyatı ilə yaxınlığının rus və Avropa ədəbiyyatının öyrənilməsi ilə başlaması mövqeyindən çıxış edərkən bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Cəlil Məmmədquluzadə hələ Qori müəllimlər seminariyasına getməmişdən neçə il öncə mollaxana təhsili almış və heç şübhəsiz ki, burada Şərqi böyük şairi Sədi Şirazin “Gülüstən” əsərini öyrənmişdir.

“Satirik gülüşün qüdrəti” kitabında Cəlil Məmmədquluzadə dühasının Lev Tolstoy sənəti ilə yaxınlığı dəyərləndirilərkən əvvəlcə rus ədibinin qələmindən çıxmış “Zəhmət, ölüm və naxoşluq” hekayəsinin Mirzə Cəlil tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi yada salınır, həmin hekayədə təbliğ olunan və Cəlil Məmmədquluzadəni qane edən ideya nəzər nöqtəsinə çəkilir.

1978-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən oxuculara təqdim olunan “Sənətkara töhfə” kitabında da mollanəsrəddinçi sənət korifeylərinin Tolstoy irsinə münasibətindən bəhs edildiyini izləyirik. Kitabın “Sənətkara töhfə” adlandırılması təsadüfi deyil. Çünki bu nəşrdə Mehdi Hüseyn, Məmməd Cəfər Cəfərov, Mir Cəlal, Məmməd Arif, Mirzə İbrahimov, Mirzəağa Quluzadə, Əkbər Ağayev, Kamal Talıbzadə kimi estetik fikir sahiblərinin L.Tolstoy haqqında yazdıqları irihəcmli məqalələr toplanmışdır və çox qısa şəkildə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında Tolstoyla bağlı məqamlara toxunulması baxımından Mirzəağa Quluzadənin “L.N.Tolstoy və Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsi fərqlənir. Eyni zamanda məqalədəki bəzi yanlışlıqların düzəldilməsinə də ehtiyac vardır. Belə ki, nədənsə M.Quluzadə rus yazıçısı Lev Tolstoyun “Buğda danəsi” hekayəsindən bəhs etdikdən sonra bu əsərə münasibətini aşağıdakı cümlə ilə tamamlayır: “Cəlil Məmmədquluzadənin tərcümə etdiyi bu hekayənin axırı belə qurtarır: “...Yalnız bu son zamanlarda insanlar anlamağa başladılar ki, əmək bəziləri üçün qorxunc bir şey, bəziləri üçün də kürək cəzası ola bilməz. Əmək bütün insanları birləşdirən, onların həyatına sevinc gətirən ümumi bir iş olmalıdır.” (9, s. 95)

Məlumdur ki, Lev Tolstoyun “Buğda danəsi” hekayəsi Azərbaycan dilinə ilk dəfə 1903-cü ildə Abbas Minasazov tərəfindən tərcümə olunmuşdur. (1, s. 87) Daha konkret desək, “Buğda danəsi” hekayəsinin tərcüməsi Cəlil Məmmədquluzadəyə aid deyil. Digər tərəfdən, M.Quluzadənin təqdim etdiyi hekayə sonluğu, tam eyni olmasa da, məzmunu görə “Zəhmət, ölüm və naxoşluq” əsərinə uyğun gəlir. Yəni M.Quluzadə Tolstoyun Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş iki əsərinin hərəsindən bir neçə cümlə seçmiş və onları bir əsərin hissələri kimi təhlil etmişdir.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Əziz Şərifin adı mollanəsrəddinşünaslığın inkişaf tarixində xüsusi ehtiramla çəkilir. Alimin ayrı-ayrı mollanəsrəddinçilərin dünya ədəbiyyatı ilə bağlılıqları haqqında söylədiyi fikirlər bu aktual problemin öyrənilməsinə təhrikedicilik baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.

Düşünürük ki, Cəlil Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, M.Ə.Sabir əsərlərinin dünya ədəbiyyatı, xüsusən də rus ədəbiyyatı müstəvisində təhlili zamanı Əziz Şərif hansısa bir tərəfə üstünlük qazandırmaq niyyətindən uzaq olmuşdur. Məsələn, görkəmli ədəbiyyatşünas bu problemə hələ 1937-ci ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap olunmuş “N.V.Qoqol və Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsində toxunmuşdur.

Əziz Şərif adıçəkilən məqalədə Qoqol yaradıcılığının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev sənətinə təsirindən də bəhs etmiş, Qoqolun “Əski dünya mülkədarları” adlı hekayəsi ilə Ə.Haqverdiyevin “Şeyx Şəban” əsəri arasındakı paralellikləri nəzər nöqtəsinə çəkməklə bərabər, Ə.Haqverdiyev sənətinin özünəməxsusluğunu təsdiqləməyi də vacib və gərəkli saymışdır.

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığını dünya ədəbiyyatı müstəvisində görmək və göstərmək cəhdi Əziz Şərifin “Molla Nəsrəddin” necə yarandı” kitabında tez-tez müşahidə edilir. Məsələn, ədəbiyyatşünas alim “Danabaş kəndinin əhvalatları”ndan bəhs edərkən əsərin əvvəlində qədim yunan filosofu Sokrata məxsus epigrafi diqqətə çəksə də, əsərin sənətkarlıq baxımından kamilliyini rus ədəbiyyatşünası V.Q.Belinskiyin sözləri ilə təsdiqləməyə üstünlük vermişdir. Bizə elə gəlir ki, professor Əziz Şərifin həmin gedişləri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının Belinskisini görmək arzusuna hesablanmışdır.

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Cəlil Məmmədquluzadə irsi ilə ingilis yazıçısı Vilyam Şekspirin yaradıcılığına istinadən ədəbi paralellərdən danışıldığını da izləyirik. Fikrimizcə, mirzəcəlişünaslıqda bu istiqamətli tədqiqatların əsası məhz Əziz Şərif tərəfindən qoyulmuşdur. Belə ki, “Molla Nəsrəddin” necə yarandı” monoqrafiyasında Mirzə Cəlilə məxsus daha bir məqalənin elmi dövriyyəyə daxil edildiyini görürük və həmin məqalə Cəlil Məmmədquluzadənin Şekspir sənətinin incəliklərinə dərinədən bələd olduğunu təsdiqləməkdədir.

Professor Əziz Şərifin tədqiqatlarında “Molla Nəsrəddin”in nəşrinə qədər Cəlil Məmmədquluzadəni əhatə edən ədəbi mühitin Rusiyada yaşayan türk-müsəlmanlar arasında böyük nüfuz qazanmış İsmayıl bəy Qaspiralı və onun redaktoru olduğu “Tərcüman” qəzetinə münasibətinə dair müəyyən “aydınlatmaların” yer tutması da diqqəti cəlb edir. Unutmaq olmaz ki, professor Əziz Şərif Cəlil Məmmədquluzadə ilə İsmayıl bəy Qaspiralının əlaqələrinə dair fikirlərini XX əsrin 50-ci illərində yazıya almış, bu yolla hətta qəbri belə dağıdılmış İsmayıl bəy Qaspiralının Rusiya dövlətinin inzibati ərazisi daxilində yaşayan türk-müsəlmanların milli təfəkküründən silinməsi prosesinə “yox” demişdir.

Qeyd-şərtsiz, son 30 ildə molla-nəsrəddinşünaslığın ən böyük uğurları akademik İsa Həbibbəylinin adı ilə bağlıdır. Daha mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, akademik İsa Həbibbəyli “Molla Nəsrəddin” adlı sənət məktəbinə məxsus bədii-publisistik örnəkləri, eləcə də ayrı-ayrı molla-nəsrəddinçilərin yaradıcılığını Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tərkib hissəsi, eyni zamanda məhz dünya mədəniyyəti faktı kimi dəyərləndirmişdir.

Akademik İsa Həbibbəylinin “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” kitabı öz oxucusuna belə bir ideya diktə edir ki, bütün ömrü boyu Cəlil Məmmədquluzadəni əhatə edən mühit yalnız şəxsiyyətlərdən, ictimai-sosial həyatdan deyil, eyni zamanda dünya ədəbiyyatına məxsus əsərlərdən ibarət olub. Budur, “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” irihəcmli monoqrafiyasında gələcək yazıçının Naxçıvan şəhərində aldığı mollaxana təhsilinin əhəmiyyəti belə dəyərləndirilməkdədir: “Şübhəsiz, C.Məmmədquluzadə Şərq ədəbiyyatının klassiklərindən sayılan Şeyx Sədi Şirazinin dini məktəblərdə əsas qiraət kitabı kimi qəbul edilmiş “Gülüstan” və “Bustan” əsərlərini də Molla Bağırın məktəbində oxuyub öyrənmişdi. Ədibin xatiratında bir yerdə həmin illərdəki müaliyədən bəhs edilərkən “Şahnamə”nin də adı çəkilir. Bütün bunlar bir neçə cəhətdən faydalı olmuşdur. C.Məmmədquluzadə:

1) Ərəb və fars dillərini öyrənmiş, bu sahədəki biliklərini dərinləşdirmiş və təkmilləşdirmişdir.

2) İslam tarixi vasitəsilə bütövlükdə Şərq tarixini öyrənməyə başlamışdır.

3) Şərq ədəbiyyatı nümunələri ilə ilk dəfə yaxından tanış olmuşdur...” (4, s. 54)

C.Məmmədquluzadənin ömür və sənət yolundan bəhs edən əksər tədqiqatçılar istər-istəməz elmi fikrin diqqətini Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasına yönəlmişlər. Bu cəhət İsa Həbibbəylinin “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” əsəri üçün də keçərlidir. Bu təhsil ocağı ilə əlaqəli tədqiqat əsərlərini, müxtəlif alimlərin mülahizələrini xatırladan akademik İsa Həbibbəyli faktları daha dərinədən incələməyi məqsədüeygün saymış, seminariyadakı ictimai-maarifçi mühit haqqında dolğun təsəvvür yaratmaqla bərabər, C.Məmmədquluzadənin seminariya həyatına dair bütün sənədləri elmi dövriyyəyə daxil etmiş, obrazlı şəkildə demək mümkündür ki, gələcək yazıçının Qoridə keçən həyatını addım-addım izləmişdir. Fədakar mirzəcəlişünas hətta

Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasında təşkil olunan dərscənkənar ədəbi-mədəni tədbirlərlə bağlı geniş məlumatlar vermiş, C.Məmmədquluzadənin daim qatıldığı həmin tədbirlərdə dünya ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinin oxunmasını ayrıca vurğulamışdır. Azərbaycan elmi ictimaiyyəti məhz “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” kitabından öyrənir ki, 1882-1887-ci illərdə Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasının tələbələri Avropa ədəbiyyatının qüdrətli simalarının, o cümlədən alman yazarı Şillerin, rus şairlərindən İ.A.Krılovun, A.S.Puşkinin, M.Y.Lermantovun, Nekrasovun, L.N.Tolstoyun əsərləri ilə daha yaxından tanış olmuşlar. İsa Həbibbəyli bu nəticəyə gəlmişdir ki, Mirzə Cəlil dünyagörüşündə ölməz sənət haqqında ilkin təsəvvürlər məhz Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil aldığı dövrdə formalaşmışdır. Budur, akademik İsa Həbibbəylinin üzə çıxardığı yüzlərlə faktlardan biri: “A.S.Puşkinin vəfatının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq 29 fevral 1887-ci ildə keçirilən yubiley axşamı isə artıq təhsili başa çatdırmaq ərəfəsində olan C.Məmmədquluzadə... böyük sənətin, bəşəri ədəbiyyatın ölməzliyi haqqında ibrətamiz dərscə almaq imkanına malik idi.” (4, s. 96)

“Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” monoqrafiyasında Mirzə Cəlilin 1887-ci ildən 1903-cü ilə qədər yaşayib fəaliyyət göstərdiyi Naxçıvan ziyalılar mühitinin dünya ədəbiyyatı ilə bağlılığına dair də maraqlı təhlillərlə qarşılaşırıq. Akademik İsa Həbibbəylinin bu qiymətli kitabında Cəlil Məmmədquluzadə ilə əqidə dostu olan Eynəlibəy Sultanovun, həmçinin Məhəmməd Tağı Sidqinin dünya ədəbiyyatı ilə bağlılığı haqqında geniş məlumatlar xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Şübhəsiz ki, istər E.Sultanov, istərsə də M.T.Sidqi vasitəsilə C.Məmmədquluzadənin tanış olduğu kitablar onun təxəyyülündə dünya ədəbiyyatına dair yeni bir dünya canlandırmışdır.

Akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqlərinə əsaslanaraq demək olar ki, əslində XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində, ümumiyyətlə, xalqın gələcək taleyini düşünən Azərbaycan ziyalıları cəmiyyət həyatının inkişafı naminə dünya ədəbiyyatından faydalanmanı vacib və gərəkli saymışlar.

Təqdirəlayiq cəhətdir ki, son illər Cəlil Məmmədquluzadə və dünya ədəbiyyatı problemi ilə bağlı daha fundamental tədqiqatlar Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına çox ciddi uğurlar qazandıran Naxçıvanda yaşayib yaradan ədəbiyyatşünaslar tərəfindən aparılır. Bu sırada Əbülfəz Əzimlinin “Sokrat daymonizmi və Mirzə Cəlil reallığı” kitabı, Xumar Məmmədovanın Amerika ədəbiyyatşünaslarının “Molla Nəsrəddin”lə bağlı tədqiqatlarına dair araşdırmaları, professor Əsgər Qədimovun “Molla Nəsrəddin” jurnalı və Türkiyə” adlı tədqiqatı, Seyfəddin Eyvazovun eyni istiqamətli araşdırmaları elmi səviyyəsi ilə fərqlənməkdədir.

ƏDƏBİYYAT

1. Bağırov Ə.A. L.Tolstoy və Azərbaycan. Bakı: Elm, 1974, s. 37
2. Əziz Şərif. “Molla Nəsrəddin” necə yarandı. Bakı: Azərnəşr, 1986
3. Həbibbəyli İ.Ə. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı: Azərnəşr, 1997
4. Həbibbəyli İ.Ə. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007
5. Hüseynov F. Satirik gülüşün qüdrəti. Bakı: Yazıçı, 1982
6. İbrahimov M.Ə. Əsərləri. 10 cildə, 9-cu cild. Bakı: Yazıçı, 1982
7. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan Molla Nəsrəddini. Bakı: Yazıçı, 1980
8. Molla Nəsrəddin. 10 cildə, III cild. Bakı: Çinar-Çap, 2005
9. Sənətkara töhfə. Bakı: Yazıçı, 1978

ABSTRACT

A LOOK AT THE PROBLEM OF “JALIL MAMEDGULUZADE AND WORLD LITERATURE” IN THEORETICAL THOUGHT

The article is devoted to the views of Azerbaijani literary scholars related to the problem "Jalil Mamedguluzade's creativity and world literature." The idea is substantiated that in the 30s - 80s of the XX century, researchers mainly tried to connect the work of Mirza Jalil with Russian literature. This trend more clearly manifests itself in the works of Mirza Ibragimov "The Great

Democrat”, Aziz Mirakhmedov “Azerbaijani Molla Nasreddin”, Aziz Sharif “How Molla Nasreddin was created”, A. Bagirov “L. Tolstoy and Azerbaijan”. Sometimes researchers attempted to artificially make comparisons, and in this they demonstrated their commitment to the principles of the dominant ideology. And in the research of academician Isa Habibbeyli, the problem “Jalil Mammadguluzade and world literature” was evaluated from an objective scientific position, especially the place of Mirza Jalil’s creativity in world literature.

РЕЗЮМЕ

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ “ДЖАЛИЛ МАМЕДГУЛУЗАДЕ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА” В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Статья посвящена взглядам азербайджанских литературоведов, связанным с проблемой «Творчество Джалила Мамедгулузаде и мировая литература». Обосновывается мысль, что в 30-х - 80-х годах XX века исследователи в основном пытались связать творчество Мирзы Джалила с русской литературой. Эта тенденция более отчетливо обнаруживает себя в работах Мирзы Ибрагимова «Великий демократ», Азиза Мирахмедова «Азербайджанский Молла Насреддин», Азиза Шарифа «Как создан «Молла Насреддин», А.Багирова «Л.Толстой и Азербайджан». Иногда исследователи пытались искусственно проводить сравнения, и в этом они продемонстрировали свою приверженность принципам господствующей идеологии. А в исследованиях академика Исы Габиббейли проблема «Джалил Мамедгулузаде и мировая литература» оценена с объективной научной позиции, особенно подчеркнуто занимаемое место творчества Мирзы Джалила в мировой литературе.

NDU-nun Elmi Şurasının 28 sentyabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə çapa tövsiyyə olunmuşdur. (protokol № 01).

MÜNDƏRİCAT ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

1. Əsgər Qədimov. Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixindən: “Dədə Qorqud” jurnalında orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.....	3
2. Hüseyn Həşimli. Unudulmuş tərcüməçi Əli Səbri Qasimov.....	11
3. İman Cəfərov. Nəzəri fikirdə “Cəlil Məmmədquluzadə və dünya ədəbiyyatı” probleminə baxış.....	15
4. Hikmət Mehdiyev. Nəriman Həsənzadənin “Pompeyin Qafqaza yürüşü” mənzum dramında tarixə müasir baxış.....	22
5. Nəzakət İsmayılova. Asim Yadigarın yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatının əsas inkişaf istiqamətləri.....	28
6. Jeyran Guliyeva. American novels in the 21st century.....	33
7. Şərəbanı Məmmədova. Ümummillə lider Heydər Əliyevin milli siyasət konsepsiyasında ədəbiyyatın yeri və rolu.....	37
8. Nadir İsmayılov. Məmməd Rahim və uşaq ədəbiyyatı.....	41
9. Sədaqət Nemətova. Nağıl mətnlərində struktur və mahiyyət.....	46
10. Ruhəngiz Əliyeva. Məmməd Səid Ordubadi və Azərbaycan maarifçiliyi.....	51
11. Püstə Əhmədova. İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş iki pyes haqqında.....	57
12. Zamin Babazadə. M.F.Axundzadə obrazı Azərbaycan şairlərinin şeirlərində.....	63
13. Aytən Qurbanova. Poetik ehtiramın ifadəsi.....	68
14. Sitarə Əlizadə. Azərbaycan tarixi poemalarında repressiya qurbanlarının xatirəsinə poetik ehtiram.....	73
15. Günay Şirəliyeva. Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatı.....	82
16. Səbinə Dünyamaliyeva. Hüseyn Cavid yaradıcılığında qadın.....	85
17. Çinarə Rzayeva. Baba Nemətullah Naxçıvanının dini görüşlərinin didaktik mahiyyəti....	90
18. Ramiz Qasimov. Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizmin formalaşması və inkişafında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin rolu.....	94
19. Aygün Zəkiyeva. “Diri ikən ölümlər” və kefli İskəndər həqiqəti.....	97
20. Aygün Orucova. Naxçıvan ədəbi mühitinin iki vətənpərvər ziyalı şairi.....	103

DİLÇİLİK

21. Sədaqət Həsənova. Süleyman Rüstəm və ədəbi dilimiz.....	107
22. Qənirə Əsgərova. Azərbaycan dilinin leksika və qrammatika sahəsindəki bəzi problemləri.....	113
23. Şirməmməd Qulubəyli. Müasir ingilis dilində cins anlayışının tədqiqi və statusuna dair..	117
24. Elbrus Vəliyev. Məhəmməd Füzulinin anadilli şeirlərində morfoloji yolla yaranan isimlər...	122
25. Arifə Zeynalova. Maraqlı dil faktları: nida və təqlidi sözlərin leksik anlamı, söz yaradıcılığında rolu və sintaktik məqamları.....	126
26. Məhsəti Əsgərova. Fransız dilinin Naxçıvanda tədrisi və tədqiqi.....	129
27. Arzu Abbasova. On yeddinci əsr Azərbaycan ədəbi dilində düzəltmə zərflər.....	134
28. Əzizə Əliyeva. Fransız dilinin tədrisində innovativ metodlardan İKT-nin tətbiqi.....	138
29. Mehriban Quliyeva. Məmməd Səid Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanının dil və üslub xüsusiyyəti.....	141
30. İradə Qasimova. Sadə cümlədə genişlənmənin əhəmiyyəti.....	146
31. Sərcan Sadiqova. İngilis dilində mübtəda- xəbər uzlaşmasının əsas dil vahidi kimi təhlili....	150
32. Cavid Babayev. Qrammatik və üslubi keyfiyyətlərin sual cümlələrində birləşməsi.....	155
33. Lamiyə Əliyeva. Müasir dilçilikdə fonem nəzəriyyəsi.....	158
34. Sərxan Əkbərov. Qütbün “Xosrov və Şirin” əsərinin bəzi qrammatik xüsusiyyətləri.....	160
35. Pərvin Abdullabəyova. Nağılların dilində rənglərin üslub imkanları.....	165
36. Nüşabə İsgəndərova. Mətnin həcmi-praqmatik hissələri haqqında.....	168